

№3 (25). [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/riski-logisticheskoy-sistemy-i-sposoby-ih-preduprezhdeniya> (дата обращения: 01.10.2021).

6. Савоскина Е.В. Управление рисками с помощью оптимизации логистической системы / Савоскина Е.В., Лихач Н.А. //Universum: Экономика и юриспруденция. 2016. - № 3 (24). [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://7universum.com/ru/economy/archive/item/2980>. (дата обращения: 01.10.2021).

УДК 331.101:108

DOI

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

**Геммерлинг В. А.,
ассистент,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрены основные подходы к развитию человеческих ресурсов современного предприятия. Выявлено значение человеческих ресурсов для обеспечения хозяйственной деятельности предприятия. Раскрыта взаимосвязь человеческих, финансовых, материальных, информационных и природных ресурсов. Рассмотрены позитивные экономические эффекты от развития человеческих ресурсов предприятия. Обосновано влияние развития человеческих ресурсов на повышение эффективности труда персонала.

***Ключевые слова:** человеческие ресурсы, персонал, развитие, эффективность труда, хозяйственная деятельность, предприятие.*

LABOR EFFICIENCY INCREASING BASED ON HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

**Gemmerling V.A.,
assistant,
SEE HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article describes the main approaches to the modern enterprise human resources development. The importance of human resources to

ensure the enterprise economic activity is defined. The interrelation of human, financial, material, informational and natural resources is revealed. The positive economic effects of the enterprise human resources development are considered. The influence of human resources development on increasing the personnel labor efficiency has been substantiated.

Keywords: *human resources, personnel, development, labor efficiency, economic activity enterprise.*

Постановка проблемы. В условиях экономической нестабильности и постоянных изменений внешней среды, предприятия сталкиваются с существенными проблемами на пути повышения эффективности хозяйственной деятельности, что вызывает необходимость поиска новых подходов к повышению эффективности труда работников предприятия. В связи с этим, одной из приоритетных задач современного предприятия становится всестороннее развитие человеческих ресурсов, способных обеспечить предприятию устойчивый рост и повышение экономической устойчивости в долгосрочной перспективе.

Анализ последних исследований и публикаций. В экономических исследованиях большое внимание уделяется вопросам, касающимся развития человеческих ресурсов и повышения эффективности труда. Отдельные вопросы развития человеческих ресурсов рассмотрены в работах таких ученых, как М. Армстронг, П. Друкер, Р. Акофф, Ю. Одегов, О. Виханский, А. Кибанов, Н. Волгин и другие. Современные российские ученые также уделяют большое внимание вопросам развития человеческих ресурсов, их эффективности, а также влиянию развития персонала на эффективность труда работников предприятия.

Тем не менее, несмотря на множество научных исследований, посвященных развитию человеческих ресурсов, недостаточно изученными остаются вопросы влияния данного процесса на обеспечение эффективности труда работников современного предприятия.

Цель статьи – выявить значение человеческих ресурсов для обеспечения хозяйственной деятельности и проанализировать влияние развития человеческих ресурсов на повышение эффективности труда работников предприятия.

Изложение результатов исследования. В современных условиях осуществления хозяйственной деятельности персонал

становится основным ресурсом, что вызывает необходимость пересмотра приоритетов в управлении ресурсами предприятия. При этом акцентирование внимания на развитии человеческих ресурсов способствует повышению эффективности труда и обеспечению экономической устойчивости предприятия. При этом необходимым условием внедрения инноваций на современных предприятиях становятся творческие способности персонала, его мотивированная активность по достижению целей организации [1, с. 61].

В энциклопедическом словаре «Экономика и управление персоналом» развитие человеческих ресурсов определяется как целенаправленная деятельность организации по совершенствованию профессионализма, ментальных моделей и ценностей работников и их применению в соответствии с интересами организации. При этом развитие человеческих ресурсов может осуществляться за счет инвестиций в занятых работников посредством профессионального обучения, стимулирования самообучения, привлечения к участию в управлении, планирования личного развития и управления карьерой, а также вложений, направленных на привлечение в организацию квалифицированных людей извне [2, с. 233].

Исследователи Н. П. Макашева и Ю. С. Макашева обращают внимание на то обстоятельство, что работники предприятия в современной экономике – это не простые исполнители возложенных на них обязанностей, а стратегический ресурс и основа экономической устойчивости, при этом важнейшей составляющей стратегического развития предприятия становится развитие человеческих ресурсов [3, с. 43].

М. Армстронг рассматривает управление человеческими ресурсами как стратегический и логически последовательный подход к управлению наиболее ценным активом предприятия: работающими там людьми, которые коллективно и индивидуально вносят вклад в решение задач предприятия [4, с. 15].

В работе Е. С. Захаровой и М. Л. Елисеевой проводится анализ подходов к управлению человеческим капиталом, рассматриваются основные характеристики человеческого капитала и указываются позитивные изменения от целенаправленной работы по стратегическому управлению человеческим капиталом, такие как: повышение профессионального уровня работников, расширение

компетенций, улучшение качества производимой продукции, увеличение стоимости предприятия и его инвестиционной привлекательности [5, с. 365].

На основе анализа рассмотренных работ, можно сделать вывод, что в условиях перехода к экономике знаний, происходит переосмысление роли человека в процессе производства. Данное обстоятельство требует от руководителей предприятий внедрения новых подходов к развитию человеческих ресурсов и обеспечению эффективности труда на основе системного подхода и обобщения современных научных достижений. Таким образом, человеческие ресурсы в современных условиях хозяйствования нельзя рассматривать просто как один из видов экономических ресурсов предприятия. Человеческие ресурсы становятся основополагающим фактором производства и оказывают влияние на все остальные экономические ресурсы предприятия. При этом развитие человеческих ресурсов становится определяющим фактором повышения эффективности использования всех ресурсов предприятия. На рис.1 показана их взаимосвязь.

Проанализируем взаимосвязи человеческих, финансовых, материальных, информационных и природных ресурсов. Для осуществления хозяйственной деятельности предприятию изначально необходимы определенные финансовые ресурсы. Рациональное использование данных ресурсов при этом полностью зависит от работников организации.

Профессионализм финансовых менеджеров позволяет рационально распределять имеющиеся средства и находить дополнительные источники финансирования. При этом финансовое состояние предприятия определяет возможности по привлечению квалифицированного персонала, развитию человеческих ресурсов и материальному стимулированию работников. Материальные ресурсы используются работниками предприятия при осуществлении производственной деятельности. Важно отметить, что грамотная эксплуатация оборудования и рациональное использование сырья и материалов во многом зависят от квалификации работников предприятия.

При этом материальные ресурсы также оказывают влияние на персонал организации. Так, при работе на современном высокотехнологичном оборудовании растет удовлетворенность

работников своим трудом, что мотивирует их к дальнейшему развитию.

Рисунок 1 - Взаимосвязь основных ресурсов предприятия

Значение информационных ресурсов для современного предприятия сложно переоценить. Тем не менее, обработку, анализ и использование информации осуществляет персонал предприятия,

от квалификации которого зависит качество данной работы. В свою очередь, информация о предприятии обеспечивает привлечение персонала требуемой квалификации, позволяет обучать и развивать человеческие ресурсы в определенном направлении.

Природные ресурсы используются всеми предприятиями в той или иной мере, однако наибольшее значение приобретают для добывающих компаний. При этом влияние человека на изменение и преобразование окружающей природной среды постоянно возрастает. Природные ресурсы также в определенной мере воздействуют на людей, создавая начальные условия для экономической деятельности и определяя ее специфику.

Можно сделать вывод, что человеческие ресурсы занимают центральное место в системе взаимодействия экономических ресурсов предприятия, во многом определяя эффективность их использования. В связи с этим, развитие человеческих ресурсов приобретает основополагающее значение для эффективного осуществления хозяйственной деятельности.

При этом целенаправленное проведение мероприятий, направленных на развитие человеческих ресурсов, способствуют интенсификации использования всех остальных видов ресурсов, позволяя значительно повысить эффективность труда работников и обеспечить экономическую устойчивость предприятия.

Следует отметить, что исследователи выделяют три различных теоретических направления, рассматривающих значение развития человеческих ресурсов в системе повышения эффективности труда на предприятии, обеспечивающей его конкурентоспособность и экономическую эффективность.

Согласно первому направлению, основанному на существующих теориях организационных возможностей, человеческие ресурсы могут быть источником конкурентоспособности, а хорошо развитые человеческие ресурсы способны внести важный вклад в повышение эффективности предприятия.

Второе направление сфокусировано на взаимных ожиданиях работника и работодателя, или так называемом «психологическом контракте», отводя важную роль развитию человеческих ресурсов в формировании и управлении этим подразумеваемым соглашением. Третье направление концентрирует внимание на коллективном или

организационном уровне обучения, отстаивая концепцию обучающейся организации, в связи с чем, роль развития человеческих ресурсов заключается в способствовании созданию обучающейся организации [6, с. 72].

А. Л. Никишина обосновывает ведущую роль человеческих ресурсов в системе обеспечения конкурентоспособности предприятия посредством повышения эффективности труда и указывает на необходимость интеграции управления человеческими ресурсами в общую стратегию предприятия. При этом человеческие ресурсы исследователь рассматривает как основу успешной деятельности современной организации, обращая внимание на необходимость перехода к новой, социально ориентированной концепции управления персоналом [7, с. 71].

В исследовании Т.С. Красулиной рассматриваются различные факторы, оказывающие влияние на повышение эффективности использования человеческих ресурсов промышленных предприятий, проводится анализ воздействия внешних и внутренних факторов на эффективность труда персонала организации, а также подробно рассматриваются вопросы стимулирования трудовой активности работников предприятия в системе управляющих воздействий на персонал организации [8].

Р.Ю. Турчаева и З.М. Рыбалкина, на основе изучения факторов повышения эффективности использования человеческих ресурсов на предприятиях строительной сферы, выделяют 15 наиболее значимых факторов, в числе которых:

- организация системы непрерывного повышения квалификации и переподготовки рабочих кадров,
- инвестирование в развитие человеческих ресурсов предприятия,
- формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективах,
- стимулирование творческой инициативы, новаторской активности работающих,
- комплексный подход в формировании человеческих ресурсов, закреплении и развитии ключевых кадров [9, с. 209].

На основании экспертных оценок, исследователи утверждают, что фактическая реализация потенциала таких факторов, как организация системы непрерывного повышения

квалификации и переподготовки рабочих кадров и инвестирование в развитие человеческих ресурсов предприятия находится на низком уровне, при этом эксперты отмечают достаточно высокую значимость указанных факторов для повышения эффективности использования человеческих ресурсов [9, с. 211].

Таким образом, развитие человеческих ресурсов оказывает существенное влияние на повышение эффективности труда персонала предприятия. Рассмотрим позитивные экономические эффекты от развития человеческих ресурсов предприятия (рис. 2).

Рисунок 2 - Экономические эффекты от развития человеческих ресурсов

Развитие человеческих ресурсов способствует увеличению прибыли предприятия за счет снижения потерь рабочего времени, снижения уровня текучести кадров, совершенствования технологий, повышения эффективности использования капитала предприятия.

Тем не менее, довольно сложно определить количественный показатель возврата от инвестиций в развитие человеческих ресурсов, что является одной из причин недостаточного финансирования данной области. Руководство большинства современных предприятий все еще настороженно относится к финансовым вложениям в развитие человеческих ресурсов, несмотря на то, что выгоды от данных вложений интуитивно понятны.

Инвестиции, направленные на развитие человеческих ресурсов, способствуют увеличению стоимости предприятия за счет роста стоимости нематериальных активов.

При этом для оценки человеческого капитала используется специальная методика, суть которой заключается в определении индекса человеческого капитала (Human Capital Index – HCI) на основе анализа более тридцати показателей, отражающих эффективность труда персонала, затраты на материальное стимулирование, уровень мероприятий по подбору персонала и другие параметры [10].

Индекс человеческого капитала для современных компаний является одним из основных показателей роста стоимости акций, позволяет спрогнозировать перспективное увеличение акционерного капитала.

Стоимость предприятия также повышается за счет улучшения имиджа, повышения инвестиционной привлекательности и увеличения размеров предприятия, что возможно осуществить только на основе всестороннего гармоничного развития человеческих ресурсов.

Целенаправленно осуществляемые мероприятия по развитию человеческих ресурсов неизбежно приводят к повышению эффективности труда персонала предприятия благодаря активизации творческих способностей работников, внедрению инноваций, повышению качества продукции и повышению организационной культуры предприятия в целом.

Повышение эффективности труда, в свою очередь, позволяет повысить экономическую устойчивость, что неизменно приводит к расширению рынков сбыта, у предприятия появляется возможность осваивать новые виды продукции, что в конечном итоге способствует увеличению прибыли в долгосрочной перспективе.

Также повышение эффективности труда оказывает положительное влияние на конкурентоспособность предприятия. При этом одним из проявлений конкурентоспособности предприятия является более высокая прибыль в сравнении с предприятиями-конкурентами.

Тем не менее, укрепление конкурентоспособности может не отражаться наличием более высокой прибыли в рассматриваемом периоде, так как предприятие может нести дополнительные затраты, связанные с материальным стимулированием и развитием человеческих ресурсов [11].

В свою очередь, повышение конкурентоспособности способствует увеличению стоимости предприятия благодаря улучшению деловой репутации, что проявляется в виде роста цен на акции компании. При этом прослеживается четкая взаимосвязь между развитием человеческих ресурсов, повышением эффективности труда, повышением конкурентоспособности и экономической устойчивости предприятия, увеличением прибыли и ростом стоимости предприятия в целом.

Таким образом, персонал современных предприятий должен обладать способностями к постановке новых актуальных задач, творчески подходить к их решению, активно действовать для достижения целей организации. В связи с этим, важнейшей задачей руководства предприятия становится развитие человеческих ресурсов в соответствии с возросшими требованиями, мотивирование сотрудников к инициативному труду, освоению нового оборудования и внедрению современных технологий производства.

При этом повышение эффективности труда работников современного предприятия должно опираться на комплекс разнообразных инструментов, направленных на развитие человеческих ресурсов с учетом стратегических целей, особенностей хозяйственной деятельности и интересов работников предприятия. Эффективность проводимых мероприятий по

развитию человеческих ресурсов во многом определяет творческую активность персонала, мотивацию к труду, повышение качества выполняемой работы, что в конечном итоге будет способствовать повышению эффективности труда и улучшению результатов всей производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

Выводы. На основе проведенного анализа, можно сделать вывод о приоритетном значении человеческих ресурсов для обеспечения успешного функционирования современного предприятия. Человеческие ресурсы во многом влияют на эффективность использования финансовых, материальных, информационных и природных ресурсов, что определяет их ключевую роль в обеспечении хозяйственной деятельности предприятий. Соответственно, развитие человеческих ресурсов позволяет существенно повысить эффективность труда, что позитивно влияет на конкурентоспособность и экономическую устойчивость предприятия в современных условиях.

Список использованных источников

1. Геммерлинг, В. А. Анализ эффективности человеческих ресурсов предприятия с учетом динамики их развития [Текст] / В. А. Геммерлинг // Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 18: Стратегические приоритеты развития территорий / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 59-75.

2. Экономика и управление персоналом: энциклопедический словарь [Текст] / С. И. Сотникова и др.; под науч. ред. проф. С. И. Сотниковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2016. – 371 с.

3. Макашева, Н. П. О развитии человеческих ресурсов в нефтегазовой отрасли [Текст] / Н. П. Макашева, Ю. С. Макашева // Вестник Томского государственного университета (сер.: экономика). – 2015. – № 2 (30). – С. 43-58.

4. Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами, 8-е изд. [Текст] / Пер. с англ. под ред. С.К.Мордовина. – Санкт-Петербург: Питер, 2004. – 824 с.

5. Захарова, Е. С. Управление человеческим капиталом наукоемкого предприятия [Текст] / Е. С. Захарова, М. Л. Елисеева // Управление человеческими ресурсами – основа развития инновационной экономики. – 2015. – № 6. – С. 363-366.

6. Garavan, Th. Contemporary HRD research: a triarchy of theoretical perspectives and their prescriptions for HRD [Текст] / Th. Garavan, P. Gunnigle, M. Morley // Journal of European Industrial Training. – 2000. – № 24/2/3/4. – P. 65-93.

7. Никишина, А. Л. Человеческий ресурс как основной фактор повышения конкурентного преимущества предприятия [Текст] / А. Л. Никишина // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2013. – № 2 (28). – С.70-78.

8. Красулина, Т. С. Факторы, влияющие на повышение эффективности использования человеческих ресурсов промышленных предприятий в современных условиях [Электронный ресурс] / Т. С. Красулина // Интернет-журнал «Науковедение»: элетрон. журн. – 2016. – Т. 8. – № 1. – Режим доступа: <http://naukovedenie.ru/PDF/49EVN116.pdf>

9. Турчаева, Р. Ю. Факторы эффективности использования человеческих ресурсов на предприятиях строительной сферы [Текст] / Р. Ю. Турчаева, З. М. Рыбалкина // Вестник Университета. – № 6. – 2014. – С. 207-217.

10. Human Capital Index 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://hr-benchmarking.ru/hci>

11. Квасов, И. А. Влияние человеческого капитала на конкурентоспособность социально-экономической системы [Электронный ресурс] / И. А. Квасов, Н. В. Левина // Интернет-журнал «Науковедение»: элетрон. журн. – 2015. – Т. 7. – № 2. – Режим доступа: <https://naukovedenie.ru/PDF/14EVN215.pdf>.

УДК 334.72

DOI

ПРИНЦИПЫ И РОЛЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

**Жидченко В. Д.,
канд. экон. наук, профессор,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,**